

DOI: 10.5281/ZENODO.11637195

РОЛЬ СІМ'Ї У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ДОШКІЛЬНИКА В УМОВАХ ВІЙНИ

*The Role of The Family in the Development of National Self-Awareness of a
Preschooler in The Conditions of War*

Olena Fedorchuk

Researcher

Laboratory of Preschool Psychology, G.S. Kostyuk Institute of Psychology of the National
Academy of Educational Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

E-mail: mumzik_f@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0001-8942-7008>

Abstract

The publication analyzes the role of the family environment in the formation of national self-awareness, identity and values of a preschooler in the conditions of a full-scale war. It has been proven that it is in the older preschool age, when the child begins to form an idea about himself and the world around him, that national self-awareness becomes a key factor in determining identity. In the format of free communication between parents and the child, conditions are created for the free, unrestrained expression of the child's characteristics in accordance with the socially significant values of coexistence. Relationships in the family form the basis for the child's attitude to the surrounding world. The publication emphasizes that in the conditions of war, knowing the state language more than ever opens the way for a child to realize his national self-identification, to know himself as a member of a large Ukrainian family, the formation of national consciousness, fosters love for his native home, his country, his native language and traditions, contributes to harmonious development personality.

Key words: *family, national self-awareness, preschooler, full-scale war, native language.*

Вступ

Повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну стало дуже серйозним викликом, як для системи освіти в цілому, так і для кожної родини, яка виховує дитину старшого дошкільного віку зокрема. У цьому контексті роль сім'ї у психологічній підтримці дошкільника стала критично важливою. Саме сімейне середовище здатне забезпечити дитину необхідною підтримкою, любов'ю та розумінням. Зрозуміло, що певні проблемні моменти батьківсько-дитячої комунікації в умовах воєнного стану можуть бути важким завданням як для батьків, так і для самих дітей, що вимагатиме ретельного пошуку шляхів до їх вирішення. Потребує переосмислення коло завдань, що стоять перед сім'єю у плані успішної адаптації дитини до життя та гармонійного розвитку в умовах зовнішніх агресивних викликів, оптимізації пошуків дієвих способів взаємодії батьків з дітьми з метою гармонізації виховних впливів на дитину, розробки ефективних програм та стратегій, спрямованих на розуміння та вирішення проблем, з якими зіштовхуються діти під час повномасштабної війни, на покращення якості життя дітей, що знаходяться іноді в дуже складних умовах. Національна самосвідомість відіграє критичну роль у формуванні ідентичності та цінностей особистості. Саме у старшому дошкільному віці, коли у дитини починає формуватися уявлення про себе та світ навколо, національна самосвідомість стає ключовим фактором визначення ідентичності.

Методи та методики дослідження

Актуальність проблем соціальної адаптації дошкільника, його психологічної готовності до життя постійно підсилюється запитами сучасного соціокультурного простору. Підвищуються вимоги до

сформованості певних моделей соціальної поведінки: це і здатність орієнтуватись у нових обставинах; вибирати відповідний формат поведінки; відчувати свої можливості; здатність звернутись по допомогу; самому надати допомогу одноліткам, здатність до партнерської взаємодії, здатність уникати конфліктних ситуацій і утримання від агресії по відношенню до інших, оволодіння алгоритмом безпечних дій у разі проявів агресивної поведінки оточення, усвідомлення базової системи ціннісних орієнтацій. Все це вимагає зосередження зусиль на формуванні культури відповідального батьківства та єдності виховного впливу сімейного та суспільного виховання в основі якого має бути дитиноцентризм та особистісно орієнтований підхід.

Важливим є те, як дитина ставиться до будь яких виховних впливів, її сприйняття (чи не сприйняття) та активний відгук на ті чи інші активності зовні. Наявність відповідного рівня усвідомлення батьками потенціалу власної відповідальності за гармонійний та повноцінний розвиток дитини, розуміння змістового наповнення готовності дитини до шкільного життя, особистісних властивостей дитини, її потенційних можливостей, розуміння особливості спілкування дорослих з дитиною та реальних умов батьківського супроводу розвитку дитини створює надійну основу для партнерської взаємодії дорослого і дитини, що сприятиме становленню та розвитку особистості дошкільника.

Результати

Сьогодні, піднімаючи питання дошкільного виховання, ми говоримо не просто про успішність подальшого учіння в школі і найближче майбутнє дошкільника, мова йде про майбутнє всієї держави. І рівень відповідальності батьків за супровід гармонійного розвитку старшого дошкільника в умовах воєнного часу є надвисоким.

На етапі дошкільного дитинства створюється первинний обрис світогляду, окреслюється перша цілісна картина світу, вибудовується особистісна культура, в центрі якої – система ставлень дитини до себе, до інших і в цілому до світу. У цей період активного становлення особистості розвивається самосвідомість, формується самооцінка, відбувається вибудовування ієрархії мотивів і їх супідрядність, що допомагає дитині зрозуміти себе, світ навколо себе та її місце в ньому. Боротьба за незалежність та зусилля у напрямку національної самоідентифікації українців супроводжуються внутрішніми та зовнішніми викликами, що впливають на уявлення дітей про свою національну та етнічну приналежність. Батьки можуть впливати на ці аспекти, створюючи підтримуюче середовище для розвитку та вияву самовираження та допомагаючи зрозуміти важливість цінностей та пошук значення у своєму житті (Внутрісімейне спілкування..., 2019). Це і сприяє формуванню у дитини національної самосвідомості.

Важливо розуміти, що національна самосвідомість формується в контексті взаємодії з культурними та історичними аспектами нації: старший дошкільник починає відчувати своє відношення до свого народу через знайомство з його традиціями, мовою, історією та символами. Такі знання та відчуття стають основою для формування позитивної національної самосвідомості підростаючого покоління, яка сприяє зміцненню соціальної єдності та співпраці в суспільстві в майбутньому. Відчуваючи себе, свою сім'ю частиною єдиного народу, нації та розуміючи важливість спільних цінностей та ідей, які перейняли від батьків, від старших родини, діти природньо відчують бажання і готовність підтримувати та захищати свою Батьківщину в майбутньому, що сприяє стабільності та безпеці національного суспільства.

Це допомагає підвищити готовність українців до оборони своєї країни та збереження її суверенітету. Формування національної самосвідомості сприяє розвитку патріотизму та громадянської відповідальності старших дошкільників, які вже завтра можуть стати активними учасниками громадського життя та сприяти підтримці демократичних цінностей та прав людини. Формування національної самосвідомості старшого дошкільника є важливим елементом національної безпеки. Це сприяє створенню єдиного, стійкого та обороноздатного суспільства, яке може ефективно протистояти зовнішнім загрозам та зберігати свою культурну спадщину для майбутніх поколінь.

Процес національної самоідентифікації супроводжуються внутрішніми та зовнішніми викликами, що впливають на уявлення дітей про свою національну та етнічну приналежність. Зростаючий вплив зарубіжних медіа та процес глобалізації призводить до зміни ціннісних орієнтацій підростаючого покоління та втрату інтересу до рідної мови. Недостатня підтримка розвитку української мови та відсутність систематичного навчання української мови, а також формальне ставлення до національно-патріотичного виховання з боку освітніх закладів, батьків та суспільства загалом веде до занепаду інтересу до української культури та мови серед підростаючого покоління. Вирішення проблем з оволодінням українською мовою дитиною, яка перебуває у багатомовному середовищі відбувається не на користь державної мови. Навчання в садку здійснюється виключно державною мовою, проте: 75.0% з числа опитаних дорослих зазначили, що не спілкуються державною мовою вдома, з яких лише 20% бажають говорити українською, але зазначають, що на заваді цьому стає відсутність достатніх умінь та навичок (Федорчук, 2023).

Мова є основою духовної сили народу, проявом індивідуальної культури особистості. Варто зауважити, що пріоритетними завданнями

гуманітарної політики держави, зокрема, Стратегії національно-патріотичного виховання (від 18 травня 2019 року № 286/2019) є розвиток національної самосвідомості, етнічної ідентичності підростаючого покоління, ціннісного ставлення до рідної та державної мови (Порошенко, n.d). В дошкільному віці у дитини формується особистісне ставлення до рідної мови та використання її у різних сферах діяльності, що у подальшому і визначатиме ступінь внутрішньої готовності особистості до збереження та утвердження цінностей української культури. Знання державної мови відкриває дитині шлях до усвідомлення своєї національної самоідентифікації, пізнання себе членом великої української родини, формування національної свідомості, виховує любов до рідного дому, своєї країни, рідного слова та традицій, сприяє гармонійному становленню особистості. Ці процеси формують загострене усвідомлення своєї індивідуальності, даючи людині життєві орієнтири.

Висновки

У форматі вільного спілкування батьків з дитиною створюються умови для вільного, розкутого вияву особливостей дитини у відповідності до соціально значимих цінностей співжиття. Відносини в родині формують основу для ставлення дитини до оточуючого світу. Створення ресурсного психологічного простору для дитини сприятиме її активному пізнанню світу, розвитку емоційної стійкості та позитивного самосприйняття. Імплементация позитивних емоцій у взаємодії з дитиною визначатиме не лише якість дитинства, але й буде моделлю для подальшого позитивного розвитку особистості. Сьогодні як ніколи важливо щоб сім'я була для дитини невичерпним джерелом її життєвого досвіду, духовних сил та моральності.

Література

- Внутрішнє спілкування як чинник привласнення дитиною цінностей співжиття. (2019). *Актуальні проблеми психології*: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Т. 4(15), с. 207-220). Харків : КЦ ФОП Іванової М.А. <http://appsychology.org.ua/data/jrn/v4/i15/17.pdf>
- Порошенко, П. (n.d). Указ Президента України №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання». URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2862019-27025> (дата звернення: 24.04.2024).
- Федорчук, О.І. (2023). Сім'я як чинник майбутньої успішної адаптації дитини до умов шкільного життя. Т. Піроженко (Ред.), *Дошкільник: крок у шкільне життя*. Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. <http://lib.iitta.gov.ua/735988/>